

Territoires et frontières : le développement à l'épreuve des régions frontalières

Impact des recompositions territoriales sur les dynamiques sanitaires dans une ville moyenne africaine : l'accessibilité des structures de soins à Bobo-Dioulasso de 1939 à 2012

Daouda KASSIE¹, Gérard SALEM² ; Jean-Luc PIERMAY³, Florence FOURNET⁴

- 1- UPR Animal et Gestion Intégrée des Risques (AGIRs) ; Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)-Montpellier ; France
- 2- Université Paris Ouest Nanterre-la-Défense ; France
- 3- Université de Strasbourg ; France
- 4- Institut de Recherche pour le Développement (IRD)-Montpellier, France

Contact : daouda.kassie@cirad.fr

Résumé

Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso connaît depuis plusieurs années une croissance démographique et spatiale ayant engendré des difficultés de maîtrise de l'aménagement urbain et d'accessibilité à l'offre de soins modernes. L'analyse de la croissance spatiale en lien avec l'accessibilité à l'offre de soins moderne montre que l'expansion et la gestion urbaine de Bobo-Dioulasso ne suivent pas un modèle unique. La ville est restée ainsi de tout temps marquée par une organisation spatiale duale et des inégalités d'accès aux structures de soins. Ce travail met en évidence l'influence des politiques de gestion urbaine sur l'accessibilité aux structures de soins modernes à travers les aménagements successifs dans cette ville à forte croissance urbaine. Il montre que les

recompositions territoriales sont à l'origine d'enjeux de pouvoir importants et que les limites intra-urbaines agissent sur de nombreuses composantes spatiales, dont l'offre de soins, parfois longtemps après leur modification ou leur disparition.

Mots clefs : Urbanisation, Aménagement, Accessibilité, Soins, Territoire, Bobo-Dioulasso

Introduction

Depuis 2007, plus de la moitié de la population mondiale est urbaine (OMS, 2010). Or, de nombreuses villes de taille petite ou moyenne, notamment d'Afrique, connaissent une croissance non planifiée, entraînant une exposition des populations à de nombreux dangers environnementaux dont les conséquences sanitaires complexes sont assez mal connues. Plusieurs études montrent que l'urbanisation irrégulière et l'équipement inégal de la ville ont de nombreuses implications sur la santé et peuvent engendrer des risques sanitaires différenciés et des facteurs d'exposition inégaux à certaines maladies (Salem, 1995 ; Fournet *et al.*, 2008 ; Vallée, 2008; Vallée, 2009; Kassié, 2015). Du fait de l'urbanisation, les villes sont en effet souvent mieux équipées en matière de soins que les zones rurales, mais cet avantage apparent doit être nuancé, car les villes même secondaires comme Bobo-Dioulasso sont par nature des milieux hétérogènes, notamment en termes d'équipements (Fournet *et al.*, 2006 ; Fournet *et al.*, 2008).

L'objectif de cet article est d'analyser l'influence des politiques de gestion urbaine (à travers les aménagements successifs) sur l'accessibilité aux structures de soins modernes à différentes phases d'urbanisation de la ville de Bobo-Dioulasso. Pour ce faire, l'évolution spatiale de la ville est décrite selon l'état de lotissement observé sur le terrain à chaque phase de l'analyse. La répartition spatiale de l'offre de soins est observée aux mêmes phases pour rechercher d'éventuelles influences des aménagements urbains. Il s'agit spécifiquement de comprendre : comment la ville s'organise-t-elle et s'étend-elle dans le temps et dans l'espace ? Quel est son niveau d'équipement en structures de soins modernes ? La distribution spatiale de l'offre de soins met-elle en évidence des inégalités à travers les notions de distance physique d'accès et d'agrégation spatiale ?

1 Matériels et méthodes

Les données analysées ont été collectées en différentes étapes entre 2012 et 2013 dans le cadre d'un projet de recherche intitulé SANTINELLES (SANTé, INEgalités, viLLES) soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche.

Pour comprendre la distribution de l'offre de soins (tous types et niveaux confondus), un travail de localisation exhaustif a été réalisé sur l'ensemble de la ville de Bobo-Dioulasso du 19 juillet au 26 août 2012.

Pour connaître le plateau technique et la dynamique de création des structures de soins, des enquêtes par questionnaires ont été réalisées du 3 septembre au 31 octobre 2012 dans 109 structures.

Pour spatialiser les inégalités spatiales, des distances d'accès ont été calculées à partir des localisations ponctuelles des structures de soins et des statistiques descriptives ont été calculées à l'échelle des quartiers à chaque période analysée.

L'indice de K de Ripley est utilisé pour analyser la configuration spatiale des structures de soins et mettre en évidence des phénomènes de dispersion ou d'agrégation dans leur répartition dans la ville.

Pour identifier les espaces aménagés et non aménagés et délimiter le front d'urbanisation à chaque étape clé de l'analyse, des photographies aériennes de 1958, 1964, 1987, 1994, et des scènes de télédétection de 2007 et 2012 ont été interprétées. L'offre de soins est analysée aux mêmes dates. Les périodes d'analyse ont été choisies en fonction des grandes orientations des politiques de santé et d'urbanisme au Burkina Faso ainsi que de la disponibilité d'images permettant une description fine de l'organisation spatiale de la ville et de son niveau d'aménagement.

L'ensemble des données collectées à l'échelle de la ville a été intégré dans une base de Système d'Information Géographique (SIG) qui a été enrichie avec d'autres données collectées dans le cadre du projet SANTINELLES.

2 Résultats

2.1 La croissance spatiale duale de la ville de Bobo-Dioulasso

La ville de Bobo-Dioulasso est située à l'ouest du Burkina Faso, au centre de la province du Houet dont elle est le chef-lieu (Figure 1 **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**). C'est le principal centre urbain de l'ouest et du sud-ouest du pays et la deuxième ville du Burkina Faso après la capitale Ouagadougou. Bobo-Dioulasso a été fondée par des agriculteurs de l'ethnie Bobo, ainsi que l'indiquent les écrits historiques sur ses origines ; C'est Kibi, le fils d'un chasseur qui construisit la « *Konsa* », c'est-à-dire la maison-mère du site (Mariko, 1983). Le noyau le plus ancien de Bobo-Dioulasso appelé « *Sya* » se trouvait sur un promontoire situé entre les marigots *Oué* et *Sanjo*. Aujourd'hui, ce site primitif est inclus dans le quartier *Kibidoué* (ou *Dioulassoba*), au cœur de la ville. Aucune certitude n'existe concernant la date exacte de cet établissement humain. Certains historiens la situent vers 1100, d'autres vers 1160 (Wettere-Verhasselt, 1969). En 1887, lorsque l'explorateur Binger arriva, *Sya* était occupée par plusieurs ethnies : des Bobo, des Bobo-Fing, des Bobo-Dioula, des Dafing, des Dioula et des Haoussa (Sandwide, 1990 ; Fourchard, 2002).

Figure 1 : Localisation de la ville de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso

A Bobo-Dioulasso comme dans de nombreuses villes du Sud, la croissance démographique s'accompagne d'une extension spatiale qui nécessite de nouveaux aménagements (Fournet, 2013). Les Schémas Directeurs d'Aménagement et d'Urbanisme (SDAU) ont pour vocation de prévoir les aménagements à entreprendre selon différents scénarios de densification et d'accroissement des surfaces urbaines. C'est ainsi que le SDAU élaboré en 1989 prévoyait pour 2010, une population de 820 000 habitants, une surface urbaine de 10 250 ha soit une densification du tissu urbain de 80 habitants/ha (Coopération Française, 1990). Révisées en 2010 en vue de l'élaboration du SDAU de Bobo-Dioulasso à l'horizon 2030, ces prévisions donnaient finalement une surface lotie d'environ 14 679 ha et une densité de 40 habitants/ha. En 2012, la commune de Bobo-Dioulasso s'étend sur près de 7 600 ha supplémentaires au lieu de 5 500 ha initialement prévus (AAPUI, 2013). Ces écarts sont en partie liés à l'insuffisance de la gestion foncière, aussi bien par les services municipaux que par les services déconcentrés de l'Etat. La non-maitrise du processus d'extension complique les prévisions et la satisfaction des besoins en équipements urbains (Fournet, 2013).

Avec l'installation de l'administration coloniale, différents services furent mis en place et diverses fonctions, attribuées à la ville. Si la conquête coloniale fut pour Bobo-Dioulasso, un événement stimulant, sa gestion est de tout temps restée marquée par une production duale de l'espace avec d'un côté des zones régulières dites « loties » et de l'autre, des zones irrégulières dites « non loties ». En effet, la partie urbanisée de la ville est passée de 10,7 km² dont 2,3 non lotis en 1952 à 95,7 km² en 2012 dont 12,5 non lotis, traduisant une urbanisation duale caractérisée par la persistance de zones non loties de superficies variables (Figure 2). Or, les conditions de vie ne sont pas les mêmes selon que l'on réside en zone lotie, c'est-à-dire équipée en services urbains de base, ou en zone non lotie, dépourvue de tout équipement puisqu'illégal. Cette situation illustre bien les difficultés de l'adaptation d'une offre de service à l'évolution démographique et spatiale relativement rapide pour répondre aux besoins de la population.

Année	1952	1958	1964	1980	1987	1994	2004	2007	2012
Superficie lotie (Km2)	8.3	12.2	14.7	27.7	36.3	41.7	61.0	74.2	83.2
Superficie non lotie (Km2)	2.4	0.6	4.0	8.5	10.5	13.0	9.2	10.5	12.5
Superficie totale (Km2)	10.7	12.9	18.7	36.1	46.8	54.8	70.2	84.7	95.7

Figure 2 : Croissance spatiale de la ville de Bobo-Dioulasso

2.2 Impacts de la croissance spatiale duale sur l'accessibilité de l'offre de soins

2.2.1 De la conquête coloniale à l'Indépendance de la Haute-Volta : les premiers lotissements et l'implantation des premières structures de soins modernes

Les Français conquièrent *Sya* le 25 septembre 1897. L'administration coloniale décida d'accompagner la croissance démographique de la ville par une extension progressive de l'espace urbanisé, avec notamment la construction de bâtiments et l'aménagement de nouveaux quartiers. L'année 1904 marqua l'apparition du nom *Bobo-Dioulasso*, c'est-à-dire la « maison des Bobo et des Dioula ».

La colonie de Haute-Volta créée en 1919, l'administration coloniale se préoccupa alors de la morphologie des deux principales villes (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). C'est ainsi que le premier plan d'aménagement vit le jour. Les principes d'hygiène constituaient les bases fondamentales de la mise en place des zones d'habitat. Une zone *non aedificandi* interdite à toute construction fut prévue pour renforcer l'isolement entre les communautés européennes et africaines. Les populations jadis installées au centre de la ville furent déguerpiées pour être réinstallées plus loin à *Tounouma et Bolomakoté* (Figure 3) (Fourchard, 2002).

Figure 3 : Organisation spatiale découlant de la mise en place du premier plan de lotissement (1926-1929) (d'après Fourchard , 2002 et Robineau, 2013)

Ce premier plan de lotissement fut à la base de l'organisation socio-spatiale de la ville de Bobo-Dioulasso telle qu'elle se présente aujourd'hui (Robineau, 2013). Une fois l'administration coloniale installée et l'emplacement de la gare ferroviaire identifié, un plan d'ensemble fut adopté pour la ville. Dès 1923, en prévision de l'arrivée du chemin de fer, une première zone industrielle est installée au nord du carrefour des routes de Sikasso et Dindéresso (à l'emplacement de l'actuelle Zone Résidentielle A) (SHADYC-GRIL, 2002), suivie en 1924 d'un premier lotissement de proximité, celui du quartier africain *Sikasso-Cira*.

Avec l'afflux migratoire des ruraux consécutif à la crise économique de 1929, Bobo-Dioulasso connut alors une importante expansion avec le lotissement des quartiers *Hamdalaye*, *Koko* et *Tounouma* (Coquery-Vidrovitch, 1976). La limitation du nombre de parcelles loties entraîna la création du quartier spontané *Bolomakoté* par les déguerpis n'ayant pas obtenu de parcelles dans

le nouveau lotissement de *Tounouma*. L'administration mit en place un réseau de routes carrossables et un aéroport dès 1930.

En 1932, la colonie de Haute-Volta supprimée, les opérations de lotissements complémentaires et la percée de nouvelles rues dans plusieurs quartiers n'apportèrent pas de changements majeurs (Fourchard, 2002).

En 1947, la colonie de Haute-Volta fut reconstituée, mais l'essentiel des investissements de la colonie fut alors destiné à la capitale Ouagadougou. La politique d'urbanisme ne changea pas fondamentalement à Bobo-Dioulasso dans les années qui suivirent. Bobo-Dioulasso joua ainsi un rôle important pour la liaison des colonies de la Haute-Volta et de la Côte d'Ivoire, mais disposa de moyens limités pour son aménagement jusqu'à ce que l'administrateur Max Accart décide du lotissement d'un nouveau quartier (*Accart-ville*) en 1954. En complément de la première zone industrielle de 1923, une seconde zone fut aménagée en 1955 au sud, le long du chemin de fer. Elle fut suivie en 1958 de la création au sud-est du quartier de la Zone Des Ecoles.

Contrairement à Ouagadougou, l'implantation de l'offre de soins fut tardive à Bobo-Dioulasso. D'après les dates d'ouverture des structures, le dispensaire du Centre Muraz créé en 1939 apparaît comme le plus ancien, suivi de l'Office de la Santé des Travailleurs de la Société Nouvelle Huilerie et Savonnerie CITEC (SN CITEC) ouvert en 1941, dans la zone industrielle située alors à la périphérie sud de la ville.

En 1958, la ville comptait 24 quartiers dans lesquels les distances d'accès aux structures de soins variaient entre 100 m et 2,8 km avec une moyenne de 1,1 km. Il existe des différences d'accès entre quartiers et à l'intérieur d'un même quartier. Les anciens quartiers sont les mieux équipés avec des distances d'accès inférieures à la moyenne (Figures 4 et 5).

Figure 4 : Distances aux structures de soins de Bobo-Dioulasso en 1958

Figure 5 : Accessibilité aux structures de soins dans les quartiers de Bobo-Dioulasso en 1958

2.2.2 Après l'Indépendance : expansion des zones non loties aux périphéries de la ville et concentration des structures de soins en zone lotie

A l'accession à l'indépendance de la Haute-Volta en 1960, Bobo-Dioulasso avec 55 000 habitants était le principal centre économique (Ouattara et Some, 2009). La nouvelle administration engagea une réflexion pour un schéma d'aménagement des villes, s'appuyant sur une politique

urbaine plutôt favorable à la capitale Ouagadougou où l'essentiel des services administratifs centraux et le siège de nombreuses entreprises commerciales furent transférés entraînant un recul économique de Bobo-Dioulasso (Wettere-Verhasselt, 1969). La ville continua néanmoins son extension spatiale avec le développement remarquable de zones d'habitat spontané. Cette conjoncture de difficultés entraîna une pénurie de terrains lotis disponibles, car l'aménagement imposait un minimum de moyens financiers. Pour y faire face, une loi réglementa l'attribution des terrains : tout en se proclamant seul propriétaire des terrains, l'Etat reconnut le droit coutumier avec l'adoption de la loi 77/60 AN du 12 juillet 1960 portant réglementation des terres du Domaine Privé de la Haute-Volta et de la loi n°29-63 du 24 juillet 1963. Ces nouvelles lois édictaient des procédures en matière d'aménagement urbain passant par des pourparlers avec les propriétaires coutumiers et l'immatriculation des terres ainsi acquises au nom de l'Etat (Loya Kako, 1978 ; Mariko, 1983 ; Ouattara et Some, 2009). Ainsi en cas de lotissement, les propriétaires coutumiers révélaient leurs droits et réclamaient des compensations financières ou des parcelles dans les périmètres à lotir. Dans le même temps, ces propriétaires continuèrent à attribuer des terrains aux populations n'ayant pas obtenu de parcelles dans les périmètres lotis, entretenant ainsi l'émergence de nouvelles zones non loties aux marges de la ville lotie.

En 1964, les limites du nord de la ville dépassaient l'arc formé par le chemin de fer, avec la zone non lotie de *Colma*. Le front d'urbanisation avançait également à l'est, avec de nouvelles zones non aménagées à *Ouezzin-ville*, *Sarfalao* et dans l'actuelle *Zone Résidentielle B*. Pour éviter une extension excessive de la ville, le nombre de parcelles à lotir fut limité, et la taille des parcelles réduite.

Les premières années d'indépendance de la Haute-Volta furent aussi marquées par l'ouverture du CSPS d'Accart-Ville (1962), portant à cinq le nombre total de structures de soins. La distance moyenne d'accès aux structures de soins dans les 30 quartiers existants alors est de 3,8 km avec un écart-type de 840 m. Cependant, les disparités d'accès s'accrochèrent entre l'ouest et l'est, où les distances les plus longues à parcourir atteignaient 3,9 km essentiellement dans les zones non loties périphériques. Les zones périphériques essentiellement non loties restent les plus mal équipées (Figures 6 et 7). L'étude de l'organisation spatiale des structures de soins révèle qu'elles sont concentrées (à de moins de 800 m) en zones loties (Figure 8).

Figure 6 : Distances aux structures de soins de Bobo-Dioulasso en 1964

Figure 7 : Accessibilité aux structures de soins dans les quartiers de Bobo-Dioulasso en 1964

Figure 8 : Graphique de la configuration spatiale des structures de soins en 1964

2.2.3 Tentatives de rééquilibrage des aménagements et disparités d'accès aux structures de soins à la fin de la période révolutionnaire en 1987

Une partie de *Bindougouso* (en 1970) et la partie non lotie du quartier *Colma* située au nord (en 1976-1977) où l'habitat spontané commençait à prendre une large place furent loties. La limitation du nombre de parcelles loties poussa à nouveau certains citadins à se réinstaller dans des espaces non viabilisés, donnant ainsi naissance à de nouvelles zones d'habitat spontané aux quatre coins de la ville. L'extension spatiale de la ville entraîna ainsi l'annexion de villages périphériques comme *Koua* à l'est et *Sakabi* au nord qui se confondaient aux zones non loties.

L'année 1983 est marquée par l'avènement d'un régime politique d'obédience marxiste, en rupture radicale avec les procédures d'aménagement du territoire, de planification urbaine et de promotion de l'habitat pratiquées jusque-là. Devenu Burkina Faso, le pays connut un certain renouveau dans l'urbanisation : dix schémas directeurs portant sur l'aménagement de Ouagadougou et des centres urbains secondaires dont Bobo-Dioulasso virent le jour. Des lotissements massifs appelés « lotissement commando » portant sur l'ouverture de voies de communication, la délimitation des lieux publics et le tracé de caniveaux furent opérés entre 1984 et 1986. Les infrastructures sanitaires étaient cependant absentes de ces nouvelles zones aménagées (Ouédrogo, 1988).

A Bobo-Dioulasso comme dans bien d'autres villes du Burkina Faso caractérisées par une extension spatiale rapide, certains villages périphériques possédant leur propre organisation socio-spatiale furent absorbés, devenant des sous-espaces urbains plus ou moins bien intégrés à l'agglomération en tant que quartiers. Ces entités n'ont pas échappé aux réorganisations spatiales urbaines entreprises par les administrations modernes.

En effet, depuis l'adoption de la loi 77/60 AN du 12 juillet 1960 portant réglementation des terres du Domaine Privé de la Haute-Volta, la résistance des chefs de terre empêchait l'Etat de mener une politique urbaine profitable à tous. A l'avènement de la révolution, le Conseil National de la Révolution (CNR) a mis en place une nouvelle réglementation foncière : l'ordonnance n° 84-050 du 04 août 1984 et son décret d'application du 04 août 1985 firent de la terre la propriété exclusive de l'Etat (Ouattara et Some, 2009).

Cependant dans certains de ces villages devenus quartiers, les chefs traditionnels ont gardé leur influence. Durant cette période, l'institution traditionnelle considérée comme relevant d'un passé

révolu, de féodalité, d'asservissement et d'exploitation, incompatible avec l'organisation républicaine de l'« Etat moderne », a été combattue par le pouvoir en place (Ouédraogo, 1988).

La ville fut subdivisée en vingt-cinq secteurs et trois arrondissements. Pour ébranler le pouvoir des chefs coutumiers, le régime sankariste trouva des désignations en adéquation avec sa dynamique, en choisissant des noms de quartiers plus modernes, comme les quartiers *Cité An II* à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, qui renvoient à l'anniversaire de la deuxième année de la révolution, ou encore en désignant par de simples numéros, les secteurs issus du redécoupage urbain de 1984.

Les opérations d'aménagement furent orientées vers la régularisation des zones spontanées au travers d'un vaste programme de lotissement (Programme Populaire de Développement) à la faveur duquel le sud de *Kounima* et la deuxième partie de *Colsama* furent aménagés en 1985. En 1987, de nouvelles zones non loties apparurent à l'ouest du quartier *Colsama*, à *Yéguéré Dogona*, à *Bindougouso*, à *Ouezzin-ville*, à *Lafiabougo*, à *Kodeni* et dans les actuels secteurs 24 et Secteur 25. Après la mort de Sankara, le découpage administratif est resté celui des secteurs, mais les dénominations des quartiers ont continué d'être employées par les populations, et ce, jusqu'à nos jours. La ville a été administrée selon le découpage en 25 secteurs jusqu'aux élections municipales de décembre 2012.

Par rapport aux structures de soins, deux établissements confessionnels dont l'un à *Koko* (CSPS Raoul Follereau) et l'autre à *Farakan* (Centre médico-social de *Farakan*) avaient ouvert en 1971. Ces structures dispensaient des soins de premier contact et contribuaient à améliorer la santé des personnes les moins nanties de la ville. D'autres structures confessionnelles, publiques et parapubliques furent ouvertes, portant à seize le nombre total structures de soins disponibles dans les 38 quartiers de Bobo-Dioulasso en 1987. Celles-ci améliorèrent l'accessibilité globale aux soins avec des distances maximales à parcourir de 3,6 km. Cependant, les zones loties surtout centrales restèrent mieux desservies que celles non loties du fait des nouvelles ouvertures (Figures 9 et 10). L'indice K de Ripley montre une répartition aléatoire de ces structures de soins dans la ville (Figure 11). Toutefois, les quartiers lotis surtout centraux restèrent mieux desservis que ceux non lotis, car les nouvelles ouvertures eurent lieu dans des zones loties.

Figure 9 : Distances aux structures de soins de Bobo-Dioulasso en 1987

Figure 10 : Accessibilité aux structures de soins dans les quartiers de Bobo-Dioulasso en 1987

Figure 11 : Graphique de la configuration spatiale des structures de soins en 1987

2.2.4 Accroissement des zones irrégulières et intensification de l'offre de soins avec réapparition des inégalités d'accès

Entre 1988 et 1994, quelques aménagements au sud à *Lafiabougou* et dans la zone industrielle prolongèrent la ville jusqu'au village de *Kodeni*. Au nord (à *Sakaby* et *Dogona*), les aménagements réduisirent les zones irrégulières, alors que dans d'autres quartiers périphériques (*Sarfallao*, *Ouezzin-ville*, *Colma*, *Yéguéré*, etc.), ce type d'habitat explosa.

Sur le plan sanitaire, la politique des soins de santé primaire de 1978 (Alma-Ata) et l'initiative de Bamako adoptée en 1993 ont marqué la période entre 1988 et 1994. Huit nouvelles structures de soins dont cinq dans le secteur privé, deux dans le public et une dans le parapublic furent implantées à Bobo-Dioulasso, portant à 24 le nombre total de structures de soins. La distance moyenne d'accès était de 1 km avec un écart-type de 610 m. Elles furent toutes implantées dans des espaces lotis et restent concentrées dans un rayon de 2 km. L'accès aux structures de soins à partir des espaces non lotis notamment de l'est, restait difficile avec des distances atteignant parfois 4,1 km (Figures 12 et 13).

Figure 12 : Distances aux structures de soins de Bobo-Dioulasso en 1994

Figure 13 : Accessibilité aux structures de soins dans les quartiers de Bobo-Dioulasso en 1994

Figure 14 : Graphique de la configuration spatiale des structures de soins en 1994

2.2.5 Réduction des zones irrégulières, mais renforcement des inégalités intra-urbaines

La décennie 1995-2004 est marquée par le recul des zones d'habitat spontané dans tous les secteurs périphériques (sauf *Sarfalao*), signe d'une production importante de logements dans la ville. Cette production est en partie liée à la politique de décentralisation intervenue dans les années 1990 dont l'un des objectifs était de créer les conditions d'une participation démocratique à la gestion des affaires de la cité. La gestion des parcelles à lotir fut alors confiée aux municipalités. A la même période, deux nouveaux quartiers (*Bobo 2010* et *Belle-Ville*) sont construits, respectivement au nord et à l'ouest. L'aménagement de *Lafjabougou* en fait un quartier entièrement loti en 2007. De nouvelles zones irrégulières apparaissent en périphérie des derniers quartiers lotis de *Belle-Ville*, du Secteur 24 et du Secteur 25, pendant que les espaces non lotis proches de *Ouezzin-ville* continuèrent de s'étendre.

Durant la période 1995-2007, l'offre de soins s'étoffa, mais avec pour l'essentiel des structures privées (19 des 32 nouvelles structures). Elles comptent des dispensaires, des CSPS, des cabinets de soins médicaux, des cliniques et une polyclinique. Ces établissements dispensent des soins généraux, mais aussi spécialisés. Le Centre Médical avec Antenne Chirurgicale (CMA) de Do à *Yéguéré* et celui de Dafra à *Ouezzin-Ville*, constituent des structures publiques de premier niveau de référence. Une seule structure de soins, privée, est localisée dans la zone non lotie de *Yéguéré* (en 2006).

A la fin de l'année 2007, 60 structures procurent des soins à la population bobolaise. Avec l'ouverture des nouvelles structures, l'accessibilité s'est globalement améliorée par rapport à 1994 avec une distance moyenne à parcourir de 740 m. Toutefois, les nouvelles zones loties au nord (*Colma* et *Bobo 2010*) font partie des plus éloignées des structures de soins. Les distances d'accès atteignent 3,7 km par endroits. Il apparaît cependant à l'échelle de toute la ville, une agrégation des structures de soins, révélant des écarts entre zones loties, mais aussi entre zones loties et non loties (Figures 15 et 16). Ce résultat pourrait en partie s'expliquer par la politique de communalisation mise en place en 2003 qui a conduit à une nouvelle définition des limites des districts sanitaires, notamment dans les grandes villes ainsi qu'à un transfert de compétences des soins de base aux autorités communales.

Figure 15 : Distances aux structures de soins de Bobo-Dioulasso en 2007

Figure 16 : Accessibilité aux structures de soins dans les quartiers de Bobo-Dioulasso en 2007

Figure 17 : Graphique de la configuration spatiale des structures de soins en 2007

2.2.6 *Persistence des zones non loties et une concentration croissance des structures de soins dans les quartiers centraux*

Entre 2008 et 2012, de nouveaux aménagements sont réalisés au sud du Secteur 18 et à *Bindougoussou* au nord-est. Avec l'extension spatiale de *Colma*, le front d'urbanisation se rapproche davantage du village de *Kiri* au nord et le nombre de quartiers s'élève à 45 dans les limites du front urbain.

En 2012, un nouveau découpage, caractérisé par la réorganisation en sept arrondissements et 33 secteurs urbains, a été décidé. Cette réforme marque l'avènement d'une nouvelle forme de gestion du pouvoir urbain et d'une reconfiguration des limites territoriales. En effet, les différents découpages constituent les cadres à partir desquels de nombreuses interventions d'urbanisme sont planifiées et/ou réalisées. Ces changements s'accompagnent de nouveaux aménagements qui ont des conséquences sur l'environnement urbain, les pratiques spatiales des populations, avec en outre, des implications directes et indirectes sur leur niveau de vie et leurs états de santé.

Cette réorganisation marque donc un nouveau tournant dans l'histoire de la ville de Bobo-Dioulasso.

Durant la période 2008 à 2012, 22 nouvelles structures de soins ont ouvert, portant le nombre total de structures dont les dates d'ouverture sont connues à 87. Le secteur privé de soins s'impose avec 18 nouvelles ouvertures qui dispensent des consultations de médecine générale et des spécialités. Mais avec l'extension spatiale de la ville, les écarts sont toujours importants entre les zones centrales et les zones périphériques, indépendamment du niveau d'aménagement, puisque les distances à parcourir pour consulter atteignent 3,9 km. Les quartiers centraux restent les plus accessibles (Figure 18 et 19).

En prenant en compte la totalité des structures de soins enquêtées en 2012 par nos soins, y compris celles dont les dates d'ouvertures ne sont pas connues, l'accessibilité s'améliore plus dans les quartiers centraux que dans les quartiers périphériques où les distances à parcourir restent importantes pour une zone urbaine. L'accroissement du nombre de structures de soins ne se traduit finalement pas toujours par une réduction des distances d'accès, mais plutôt par une

concentration plus forte des structures de soins dans les quartiers centraux au détriment des quartiers périphériques.

Figure 18 : Distances aux structures de soins de Bobo-Dioulasso en 2012

Figure 19 : Accessibilité aux structures de soins dans les quartiers de Bobo-Dioulasso en 2012

Figure 20 : Graphique de la configuration spatiale des structures de soins en 2012

3 Discussion : les enjeux territoriaux de la nouvelle sectorisation de Bobo-Dioulasso

Alors que les populations ne s'étaient pas totalement approprié le découpage en 25 secteurs, un redécoupage en 33 secteurs est intervenu en 2012. Le Plan de Développement Sanitaire qui prévoyait un CSPS par secteur était presque atteint pour Bobo-Dioulasso, mais ce redécoupage lance de nouveaux défis au gouvernement actuel dans un domaine où l'Etat s'est progressivement désengagé au cours des dernières décennies.

3.1 De nouveaux aménagements pour la mise en route des nouvelles communes

La nouvelle réorganisation urbaine de Bobo-Dioulasso est coûteuse, car quatre nouveaux arrondissements se sont ajoutés aux trois existants. Ce qui impose aussi d'installer l'architecture de quatre nouvelles administrations, de les équiper pour les rendre fonctionnelles, de recruter et de former le personnel administratif et technique requis, etc. Il faut également les doter de budget pour qu'elles puissent fonctionner et se pencher sur les problèmes d'aménagement des voies, de caniveaux, de construction de centres de santé, etc.

3.2 Connaitre le territoire pour mieux l'administrer

Avec le nouveau découpage, de nombreux changements devraient intervenir dans la vie quotidienne des populations dans les prochaines années. Il donne en effet l'espoir de bénéficier de la proximité des services administratifs et sans doute d'un accès à des infrastructures modernes, y compris sanitaires. Les raisons politiques avancées pour justifier cette nouvelle restructuration évoquent la nécessité de faire profiter à chaque habitant de conditions de vie améliorées. Chaque commune dispose de potentialités (capital naturel, matériel et humain) souvent sous-valorisées et sur lesquelles le développement local pourrait davantage se fonder. Pour cela, il est nécessaire de mieux cerner l'état de ces territoires, afin de mieux orienter la réflexion sur certaines décisions.

Le nouveau découpage, bien plus qu'une simple restructuration spatiale et administrative, se veut aussi un cadre de vie collective. Le souci de l'administration (département ministériel chargé de l'administration territoriale et locale de Bobo-Dioulasso) doit aller au-delà du rapprochement de l'administré de son administration pour prendre en compte les aspects géographiques de localisation des équipements, les données économiques, les situations socio-culturelles des populations. Il est donc important de chercher à cerner tous les critères et les contours du nouveau découpage. En effet, une commune (ou un arrondissement) n'épanouit pas ses habitants en vertu seulement de sa position géographique (périphérique ou centrale) au sein de l'armature urbaine, mais grâce à toutes ses ressources (humaines et matérielles), et surtout à l'expérience, à la compétence et à l'énergie de ses dirigeants. Bobo-Dioulasso a besoin de maires entrepreneurs, dynamiques et pleins d'initiatives, capables d'attirer des financements extérieurs, de valoriser les ressources existantes et de mobiliser la population autour du développement de la commune (Drabo, 2009).

Pour guider les choix des nouveaux dirigeants, à commencer par ceux issus des élections municipales du 22 mai 2016, une meilleure connaissance des territoires qu'ils administrent est indispensable. Les premiers documents de planification mis à la disposition de l'ensemble de la commune sont le SDAU de 2012 et le Plan de Développement Communal (PDC) que chaque conseil municipal élabore à l'issue de son élection. Au-delà de ces documents, chaque arrondissement devra travailler à une échelle plus fine pour son développement. Certaines recherches sur les inégalités urbaines de santé sur les enjeux de territoires dans la ville pourraient aussi guider les nouvelles autorités municipales.

Par exemple, dans le cadre du Projet Santinelles, une étude réalisée sur les jeux d'acteurs par Piermay et Kassié (2013) a montré que Bobo-Dioulasso a connu, plusieurs formes de subdivisions géographiques non officielles, officielles et techniques qui ne retranscrivent pas sa nature composite à une échelle fine. En effet, plusieurs services ont créé leurs propres découpages : les « zones de desserte », les « tournées », les « zones d'assainissement » de l'Office Nationale de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA), les « zones de pré-collecte des ordures ménagères » pour le service Propreté de la Mairie, etc. Tous ces découpages se chevauchent et sont désignés par des chiffres à tel point que même les responsables s'y perdent parfois. Il y a donc à Bobo-Dioulasso entre les citoyens et les pouvoirs publics, plusieurs dénominations d'un même espace qui traduit

des situations d'usage différent. La question des frontières intra-urbaine est donc une thématique importante à intégrer dans les questions de développement de Bobo-Dioulasso.

Meunier-Nikiéma et al. (2015) ont analysé la dynamique spatio-temporelle des centres moyens et médians des structures de soins de Bobo-Dioulasso et montré des différences d'accessibilité entre structures publiques et privées en 2012. Si le secteur public fournit une offre de soins accessible en principe à toutes les franges de la population, elle peut être complétée par l'offre privée qui s'est aussi développée. Cependant, l'accessibilité au privé reste limitée à cause des faibles moyens financiers d'une grande partie de la population. Ce qui expliquerait en partie le maintien du secteur des soins traditionnels qui tente aussi de s'organiser.

Conclusion

Au cours du processus de croissance de Bobo-Dioulasso, les plans d'urbanisme élaborés par les politiques qui se sont succédé prévoyaient différentes fonctions aux espaces (zones industrielles, zones résidentielles, etc.) de façon à en contrôler l'extension. Cependant, la maîtrise de la croissance urbaine n'a jamais été effective, car chaque fois qu'intervenaient des opérations d'aménagement dans un quartier, de nouveaux espaces non lotis émergeaient en périphérie. Les réglementations comme l'exigence d'un permis urbain d'habiter n'ont pu endiguer l'extension des zones d'habitat spontané, la reconnaissance du droit coutumier ayant induit des stratégies diverses de contrôle de l'espace urbain et de spéculation foncière. Malgré les tentatives de suppression des quartiers (en les substituant par les secteurs dans les textes officiels), les noms des quartiers sont utilisés au quotidien pour des repérages et des références à des lieux. L'existence de chefs dans certains quartiers traditionnels contribue à y créer une identité de référence pour les résidents. Parallèlement à la croissance urbaine, des équipements urbains, dont les structures de soins ont été construits. Cependant, leur rythme d'évolution n'a pas suivi celui de la croissance urbaine, laissant en marge une partie de la population, tantôt des zones non loties, tantôt des zones périphériques même loties. Par rapport à la situation géographique, les zones non loties occupent le plus souvent les périphéries urbaines, ce qui fait de leur population, les plus mal desservies de la ville en structures de soins.

Notre propos dans ce texte était de montrer que les méthodes d'analyse des moyennes et médianes mobiles pourraient cacher des disparités dans le temps et dans l'espace entre d'une part les zones loties et celles non loties et d'autre part entre zones centrales et celles périphériques, indépendamment du statut des établissements. La question de l'aménagement urbain est primordiale dans le processus d'urbanisation des villes du sud, car à l'image de Bobo-Dioulasso, elle influence de tout temps l'installation des équipements urbains et peut être à l'origine d'importantes inégalités spatiales, notamment de santé. Notre travail a permis de poser les bases d'une analyse fine des inégalités de santé, de l'hétérogénéité spatiale de Bobo-Dioulasso et d'une méthodologie échantillonnage de quartiers dans lesquels des enquêtes ont été conduites sur les états de santé des populations par le projet Santinelles. Ce projet visait à comprendre les constructions socio-territoriales de la santé dans deux villes moyennes africaines Saint-Louis du Sénégal et Bobo-Dioulasso au Burkina Faso.

Références bibliographiques

- AAPUI, (2013), Schéma d'Aménagement et d'urbanisme (SDAU) de la ville de Bobo-Dioulasso Horizon 2030. Rapport provisoire, Bobo-Dioulasso, Volume 1, 186p.
- CADOT E., FOURNET F., TRAORE S., N'GUESSAN N. ET HERVOUËT J.-P., (1998), Approche géographique de la schistosomiase urinaire dans une ville moyenne africaine, Daloa (Côte d'Ivoire), *Santé : Cahiers d'Etudes et de Recherches Francophone*, 8, 6, pp 447-453.
- COOPERATION FRANÇAISE, (1990), Schéma de Développement et d'Aménagement Urbain de Bobo Dioulasso (SAUD), Rapport de présentation, Ministère de l'équipement (Burkina Faso) / Secrétariat d'Etat à l'habitat et à l'urbanisme. Bobo Dioulasso, 545p.
- COQUERY-VIDROVITCH C., (1976), L'Afrique coloniale française et la crise de 1930 : crise structurelle et genèse du Rapport d'ensemble, *Revue Française d'Histoire d'Outre-Mer*, 63, 232, pp 386-424.
- FOURCHARD L., (2002), *De la ville coloniale à la cour africaine : Espaces, pouvoirs et sociétés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta) fin XIX^e siècle à 1960*, L'Harmattan, Paris, 428p.
- FOURNET F., (2013), Urbanisation et production de risques sanitaires inégaux. L'exemple de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) et de Saint-Louis-du-Sénégal, Rapport d'étude, Maladies Infectieuses et Vecteurs : Ecologie, Génétique, Evolution et Contrôle (UMR MIVEGEC) / IRD, 41p.
- FOURNET F., MEUNIER-NIKIEMA A., SALEM G., (2008), *Ouagadougou (1850-2004) : une urbanisation différenciée*, IRD, Marseille, 143p.
- FOURNET F., RICAN S., SALEM G., (2006), Environnement urbain et santé, In Dorier-Apprill, *Ville et environnement*, SEDES, Paris, pp 345-364.
- KASSIE D., (2015), *Segmentations urbaines et disparités de santé dans une ville moyenne africaine : du paludisme aux états nutritionnels à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)*, Thèse de doctorat en géographie de la santé, École doctorale : Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent - Spécialité Géographie de la santé, Université Paris Ouest-Nanterre-la-Défense, Paris, 475p.

- LOYA KAKO S., (1978), *Problème de développement d'une ville de Haute-Volta : Bobo Dioulasso*. Institut de géographie de Lille, Université de Lille, Lille, 253p.
- MARIKO C. A.-E.-K., (1983) *Morphologie urbaine, organisation spatiale et processus de croissance d'une capitale régionale : Bobo-Dioulasso*, Thèse de Doctorat de 3e cycle de géographie, Université Paris 1, Paris, 369p.
- MEUNIER-NIKIEMA A., KARAMA F., KASSIE D., FOURNET F., (2015), Ville et dynamique de l'offre de soins : Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), *Revue Francophone sur la Santé et les territoires*, Numero spécial 16p.
- OMS, (2010), Vaincre les inégalités en santé en milieu urbain, In Organisation Mondiale de la Santé, *La face cachée des villes : mettre au jour et vaincre les inégalités en santé en milieu urbain*, OMS, Kobe, pp 97-101.
- OUATTARA A., SOME L., (2009), Recensement Général de la Population et de l'Habitat, Thème 9 : Croissance urbaine, INSD, Ouagadougou, 118p.
- QUEDROGO M.-M., (1988), *Urbanisation, organisation de l'espace et développement au Burkina Faso*, Thèse de doctorat d'Etat en géographie, UFR de Géographie, Université de Bordeaux III, Bordeaux, 755p.
- PIERMAY J.-L., KASSIE D. (2013), Etude des jeux d'acteurs dans la ville de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Rapport d'étude du programme ANR SANTINELLES Bobo-Dioulasso, 16-30 juin 2013, 37p.
- ROBINEAU O., (2013), *Vivre de l'agriculture dans la ville africaine Une géographie des arrangements entre acteurs à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso*, UFR de Géographie et Aménagement de l'Espace, Université Montpellier Paul Valéry Montpellier III, Montpellier, 378p.
- SALEM G., (1995), *Urbanisation et santé en Afrique de l'Ouest : géographie d'un petit espace dense : Pikine (Sénégal)*, Thèse de doctorat de 3e cycle en géographie, Université Paul Valéry, Montpellier, 327p.
- SALEM G., JEANNEE E., (1989) *Urbanisation et santé dans le Tiers Monde : transition épidémiologique, changement social et soins de santé primaire*, ORSTOM, Paris, 515p.
- SANDWIDE E. C., (1990), *L'implantation du Christianisme dans l'actuel diocèse de Bobo-Dioulasso : 1927-1978*, Mémoire de maîtrise d'histoire, Département d'histoire et archéologie, Université de Ouagadougou, Ouagadougou, 162p.

- SHADYC-GRIL, (2002), *Anthropologie politique de la fange : Conceptions culturelles, pratiques sociales et enjeux institutionnels de la propreté urbaine à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso (Burkina Faso)*, Rapport d'étude, Marseille-Ouagadougou, 85p.
- SY I., PIERMAY J.-L., WYSS K., HANDSCHUMACHER P., TANNER M., CISSE G., (2011), *Gestion de l'espace urbain et morbidité des pathologies liées à l'assainissement à Rufisque (Sénégal)*. *L'Espace Géographique*, 40, 1, pp 47-61.
- VALLEE J., (2008), *Urbanisation et santé à Vientiane (Laos). Les disparité spatiales de santé dans la ville*, Thèse de doctorat en géographie de la santé, Université Paris 10 Nanterre, Nanterre, 360p.
- VALLEE J., (2009), *Les disparités spatiales de santé en ville : l'exemple de Vientiane (Laos)*, *Cybergeo : European Journal of Geography*, [En ligne] 35p.
- WETTERE-VERHASSELT Y. V., (1969), *Bobo-Dioulasso, le développement d'une ville d'Afrique occidentale*. *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 22, 85, pp 88-94.